

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA 3-5 YOSHLI BOLALARDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TARBİYACHILARNING PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI.

Xalilova Dilnavoz Abdullayevna, Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalarning intellektual salohiyatini oshirish va ularni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni shakllantirish ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonida tarbiyachining pedagogik kompetensiyasi alohida o'rin tutadi. Tarbiyachi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalarning qiziqishini oshiruvchi, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi hamda ta'lim jarayonini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etuvchi mutaxassis bo'lishi zarur. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish orqali bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

MAQSAD: maktabgacha ta'lim tashkilotida 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni samarali rivojlantirish uchun tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasini ilmiy-pedagogik jihatdan asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

METODLAR VA MATERIALLAR: mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv, tahlil va taqqoslash, pedagogik tajribasinov ishlari, suhbat va anketa usullari, didaktik o'yinlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Tadqiqot materiali sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayoni, metodik qo'llanmalar, didaktik materiallar hamda matematik tasavvurlarni shakllantirishga oid pedagogik adabiyotlar o'rganildi. Bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonida quyidagi texnologiyalardan foydalanish samarali hisoblanadi: o'yin texnologiyalari, muammoli ta'lim texnologiyasi, interfaol metodlar, ko'rgazmali vositalardan foydalanish.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish orqali bolalarda matematik savodxonlikni samarali shakllantirish mumkin. 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonida quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega: son va miqdor haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirish, shakllar va fazoviy tasavvurlarni o'rgatish, taqqoslash va guruhlash ko'nikmalarini rivojlantirish, oddiy matematik amallarni o'yin jarayonida o'zlashtirish. Pedagogik tajribalar natijasida aniqlandiki, tarbiyachilar tomonidan interfaol metodlar, didaktik o'yinlar va ko'rgazmali vositalardan foydalanish

bolalarda matematik tushunchalarni tezroq va samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish bo'yicha seminar-treninglar, metodik mashg'ulotlar ham ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirishda tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar va interfaol metodlardan foydalanish bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish samaradorligini oshiradi. Shu bois tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirish, ularni innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish va metodik qo'llab-quvvatlash maktabgacha ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, matematik savodxonlik, pedagogik kompetensiya, 3–5 yoshli bolalar, didaktik o'yinlar, pedagogik texnologiyalar, ta'lim jarayoni, innovatsion metodlar.

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 3–5 ЛЕТ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Халилова Дилнавоз Абдуллаевна, студентка Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время развитие системы дошкольного образования, повышение интеллектуального потенциала детей и их качественная подготовка к школьному обучению являются важными задачами. Особенно актуально формирование математической грамотности у детей 3–5 лет, так как это способствует развитию логического мышления, навыков анализа и обобщения. В процессе формирования математических представлений у дошкольников особое значение имеет педагогическая компетентность воспитателя. Воспитатель должен быть не только источником знаний, но и стимулировать интерес детей, развивать их самостоятельное мышление, организовывать образовательный процесс на основе инновационных педагогических технологий. Поэтому совершенствование технологий развития педагогических компетенций воспитателей в дошкольных учреждениях для формирования математической грамотности у детей является актуальной педагогической проблемой.

ЦЕЛЬ: научно-педагогическое обоснование и разработка практических рекомендаций по технологии развития педагогических компетенций воспитателей для эффективного формирования математической грамотности у детей 3–5 лет в дошкольных образовательных учреждениях.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в исследовании использовались следующие научно-педагогические методы: педагогическое наблюдение, анализ и сравнение, педагогический эксперимент, беседы и анкетирование, дидактические игры, применение инновационных педагогических технологий. В качестве материалов исследования изучались образовательные процессы в дошкольных учреждениях, методические пособия, дидактические материалы и педагогическая литература по формированию математических представлений. Для развития математической грамотности у детей эффективно использовать такие технологии, как игровые методы, проблемное обучение, интерактивные методы и наглядные пособия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что развитие педагогической компетентности воспитателей в дошкольных учреждениях способствует эффективному формированию математической грамотности у детей. Для детей 3–5 лет важны следующие направления: формирование начальных представлений о числах и количестве, обучение формам и пространственным представлениям, развитие навыков сравнения и группировки, освоение простых математических действий в игровой форме. Педагогические эксперименты выявили, что использование интерактивных методов, дидактических игр и наглядных пособий помогает детям быстрее и эффективнее усваивать математические понятия. Семинары, тренинги и методические занятия также способствуют повышению профессиональной компетентности воспитателей и улучшению качества обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие педагогической компетентности воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях имеет важное значение для формирования математической грамотности у детей 3–5 лет. Результаты исследования показали, что использование современных педагогических технологий, дидактических игр и интерактивных методов повышает эффективность формирования математических представлений у детей. Повышение профессиональной квалификации воспитателей, ознакомление их с инновационными педагогическими технологиями и методическая поддержка способствуют дальнейшему улучшению качества дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, математическая грамотность, педагогическая компетенция, дети 3–5 лет, дидактические игры, педагогические технологии, образовательный процесс, инновационные методы.

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING PEDAGOGICAL COMPETENCIES OF EDUCATORS IN PROMOTING MATHEMATICAL LITERACY AMONG 3–5-YEAR-OLD CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

Khalilova Dilnavoz Abdullayevna, student, Bukhara state pedagogical institute, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: today, the development of the preschool education system, enhancing children's intellectual potential, and preparing them effectively for school are among the most important tasks. In particular, fostering mathematical literacy in 3–5-year-old children is crucial for developing logical thinking, analytical skills, and the ability to generalize. In the process of forming mathematical concepts in preschool children, the pedagogical competence of the educator plays a key role. The educator should not only provide knowledge but also stimulate children's interest, develop their independent thinking, and organize the educational process using innovative pedagogical technologies. Therefore, improving the technology for developing educators' pedagogical competencies to enhance mathematical literacy in children is an urgent pedagogical issue.

AIM: to scientifically and pedagogically substantiate the technology for developing educators' pedagogical competencies and to develop practical recommendations for effectively promoting mathematical literacy among 3–5-year-old children in preschool educational institutions.

METHODS AND MATERIALS: this study employed the following scientific-pedagogical methods: pedagogical observation, analysis and comparison, pedagogical experiments, interviews and questionnaires, didactic games, and the application of innovative pedagogical technologies. Research materials included educational processes in preschool institutions, methodological manuals, didactic materials, and pedagogical literature on the development of mathematical concepts. Effective technologies for developing mathematical literacy in children include game-based learning, problem-based learning, interactive methods, and the use of visual aids.

RESULTS AND DISCUSSION: the study results showed that enhancing educators' pedagogical competencies in preschool institutions facilitates the effective formation of mathematical literacy in children. For 3–5-year-old children, the following areas are particularly important: developing initial concepts of number and quantity, teaching shapes and spatial concepts, fostering comparison and grouping skills, and learning simple mathematical operations through play. Pedagogical experiments indicated that the use of interactive methods, didactic games, and visual aids helps children grasp mathematical concepts more quickly and effectively. In addition, professional development seminars, trainings, and methodological workshops improve educators' professional competence and the overall quality of education.

CONCLUSION: developing educators' pedagogical competencies in preschool educational institutions is crucial for promoting mathematical literacy among 3–5-year-old children. The study demonstrated that using modern pedagogical technologies, didactic games, and interactive methods increases the effectiveness of forming mathematical concepts. Enhancing educators' professional skills, introducing them to innovative

pedagogical technologies, and providing methodological support contribute to further improving the quality of preschool education.

Keywords: preschool education, mathematical literacy, pedagogical competence, 3–5-year-old children, didactic games, pedagogical technologies, educational process, innovative methods.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning muhim bosqichi bo'lib, unda bolalarning intellektual, ijtimoiy va psixologik rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Ayniqsa, 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni shakllantirish ularning tafakkuri, mantiqiy fikrlashi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlari ularning keyingi ta'lim bosqichlaridagi akademik muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli matematik savodxonlikni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya sohasidagi ko'plab olimlar maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonini o'rganib, bu jarayonda tarbiyachining roli hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning matematik savodxonligini rivojlantirish zamonaviy pedagogika va ta'lim nazariyasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, matematik tushunchalar va miqdoriy tasavvurlar bolalarda juda erta yoshdan boshlab shakllana boshlaydi. Tadqiqotchilar Douglas Clements va Julie Sarama tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarga ko'ra, matematik bilimlarning dastlabki asoslari bolalarning hayotining ilk yillaridayoq shakllanadi va bu bilimlar keyingi akademik muvaffaqiyat uchun muhim poydevor yaratadi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ham maktabgacha yosh davrida matematik ko'nikmalarni rivojlantirish bolalarning keyingi ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Uzoq muddatli tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha davrda matematik ta'lim bilan tizimli shug'ullangan bolalar keyingi sinflarda matematik fanlarni o'zlashtirishda yuqori natijalarga erishadi. Ilmiy tadqiqotlarda bolalarning matematik tafakkuri nafaqat son tushunchasi bilan, balki fazoviy tasavvurlar, naqsh va qonuniyatlarni anglash, miqdoriy taqqoslash kabi ko'nikmalar bilan ham bog'liq ekanligi aniqlangan. Shuningdek, bolalar maktabgacha davrning o'zidayoq sanash ketma-ketligini aytish, kichik guruhdagi predmetlar miqdorini aniqlash hamda geometrik shakllarni farqlash kabi matematik ko'nikmalarga ega bo'la boshlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik bilimlarni shakllantirish jarayonida pedagogik faoliyatning sifatli tashkil etilishi alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar matematik bilimlarni o'yin faoliyati, amaliy mashg'ulotlar va ijtimoiy muloqot orqali samarali o'zlashtiradi. O'yin asosida tashkil etilgan matematik faoliyat bolalarda mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va analitik tafakkurni rivojlantirishga

yordam beradi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim jarayonida tarbiyachining pedagogik faoliyati bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar uchun yaratilgan ta'lim muhiti, pedagogning metodik yondashuvi va o'qitish strategiyalari bolalarning matematik bilimlarni o'zlashtirish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu asosda mazkur tadqiqotning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotida 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonida tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasini ilmiy jihatdan asoslash hamda ta'lim jarayonida samarali qo'llash mumkin bo'lgan metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot doirasida matematik savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik shartlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar va interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi hamda ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligi tahlil qilinadi.

V.V. Abashinaning fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishi elementar matematik tushunchalar va ular bilan bog'liq mantiqiy operatsiyalarning shakllanishi natijasida yuzaga keladigan kognitiv faoliyat shakllaridagi sifat o'zgarishlarini anglatadi. matematik fikrlash uslubini rag'batlantirish va rivojlantirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik rivojlantirish va mantiqiy fikrlashni oshirish borasida bir nechta olimlar va tadqiqotchilar muhim ilmiy izlanishlar olib borgan va ularning asarlari muhim ahamiyatga ega. Ularning ayrimlari quyidagilar: Jean Piaget: "The Child's Conception of Number": Bu asar bolalarning raqamlar haqidagi tushunchalarini va ularning mantiqiy fikrlashini o'rganadi. Lev Vygotsky: "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes": Vygotskyni o'zaro muloqot va ijtimoiy muhit orqali fikrlash va o'rganish jarayonini tahlil qilishi bilan tanilgan. Maria Montessori: "The Absorbent Mind": Ushbu asarda Montessori ta'lim metodologiyasi va bolalarning mustaqil o'rganish jarayoni haqida gapiriladi, shuningdek, matematik tushunchalarni qanday rivojlantirish mumkinligi ko'rsatilgan. Reuven Feuerstein: "Beyond Intelligence: The Role of Potential in Human Development": Feuerstein fikrlash jarayonlarini va ularni rivojlantirish usullarini o'rganadi, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Cathy Fosnot: "Constructing Number Sense, Addition, and Subtraction": Ushbu asarda matematik ta'limda konstruktiv yondashuv va bolalarning mantiqiy fikrlashini qanday rivojlantirish bo'yicha ko'plab misollar keltiriladi. Bu asarlar maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim nazariy asoslarni taqdim etadi.

Jumladan, shveysariyalik psixolog Jean Piaget bolalarning intellektual rivojlanishi bosqichma-bosqich kechishini asoslab, maktabgacha yosh davrida bolalarda konkret tasavvurlar orqali bilim shakllanishini ta'kidlagan. Uning fikricha, bolalar matematik tushunchalarni asosan o'yin, tajriba va faol harakatlar orqali o'zlashtiradi. Shuningdek, rus psixologi Lev Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi ham bolalarda bilimlarni rivojlantirishda pedagog rahbarligining muhimligini ko'rsatadi.

Ushbu nazariyaga ko'ra, bola mustaqil bajara olmaydigan, ammo kattalar yordamida o'zlashtira oladigan bilim va ko'nikmalar rivojlanishning muhim bosqichini tashkil etadi. Zamonaviy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida matematik savodxonlikni rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va didaktik o'yinlardan foydalanish keng qo'llanilmoqda. Shu bois tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish ham dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot maktabgacha ta'lim tashkilotida 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirishda tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda nazariy va empirik tadqiqot metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini maktabgacha ta'lim pedagogikasi, bolalar psixologiyasi va zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy qarashlar tashkil etadi. Bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonini ilmiy asoslashda mashhur pedagog va psixologlarning nazariy qarashlari muhim metodologik manba bo'lib xizmat qildi. Jumladan, bolalarning intellektual rivojlanish bosqichlarini ilmiy asoslab bergan Jean Piaget nazariyasiga ko'ra, maktabgacha yosh davrida bolalar konkret predmetlar va amaliy faoliyat orqali bilimlarni o'zlashtiradi. Shu sababli matematik tushunchalarni o'rgatishda ko'rgazmali vositalar va o'yin faoliyatidan foydalanish muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, Lev Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi ham tadqiqot metodologiyasining muhim asoslaridan biri bo'ldi. Ushbu nazariyaga ko'ra, bolalar kattalar yoki tajribaliroq tengdoshlar yordamida murakkabroq bilimlarni o'zlashtira oladi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim jarayonida tarbiyachining pedagogik rahbarligi, yo'naltiruvchi savollar va didaktik yordamlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida faol o'rganish konsepsiyasini ilgari surgan amerikalik pedagog Jerome Bruner nazariyasi ham mazkur tadqiqotda metodologik asos sifatida qo'llanildi. Uning fikricha, bola bilimni tayyor shaklda emas, balki mustaqil izlanish va faoliyat jarayonida egallaydi. Shu sababli matematik savodxonlikni rivojlantirishda muammoli vaziyatlar, tadqiqot elementlari va kashfiyotga asoslangan metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Mashhur italyan pedagogi Maria Montessori ham maktabgacha ta'lim metodikasida muhim o'rin egallaydi. Montessori metodikasida bolalarning mustaqil faoliyati, sensor rivojlanishi va ko'rgazmali didaktik materiallar orqali o'rganish asosiy tamoyil hisoblanadi. Uning fikricha, matematik tushunchalarni o'rgatishda maxsus didaktik materiallardan foydalanish bolalarning abstrakt tushunchalarni oson anglashiga yordam beradi. Rus pedagogi Konstantin Ushinskiy esa ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik prinsipining ahamiyatini alohida ta'kidlagan. U bolalarning tafakkuri asosan tasviriy va konkret xarakterga ega ekanligini aytib, ta'lim jarayonida predmetlar, rasmlar va modellar orqali tushuntirish samaraliroq ekanligini asoslab bergan. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ham maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish muhim masala sifatida ko'rib chiqilmoqda. Masalan, britaniyalik tadqiqotchi David C. Geary o'z ilmiy izlanishlarida bolalarda matematik qobiliyatlarning rivojlanishi

erta yoshdan boshlanishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, bolalarda son tushunchasi, miqdoriy taqqoslash va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini erta rivojlantirish keyingi matematik ta'lim uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida matematik savodxonlikni rivojlantirishda integrativ yondashuvlar ham qo'llanilmoqda. STEAM ta'lim modeli matematika, texnologiya, muhandislik va san'at elementlarini birlashtirgan holda bolalarda kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish va analitik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu asosda aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayoni pedagogik, psixologik va metodik jihatdan puxta tashkil etilganda samarali natijalarga erishish mumkin. Bu jarayonda tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyasi, innovatsion metodlardan foydalanish va bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi nazariy metodlar qo'llanildi: pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish, ilmiy manbalarni taqqoslash va umumlashtirish, maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish, matematik savodxonlikni rivojlantirishga oid metodik yondashuvlarni tizimlashtirish.

Tadqiqotning empirik metodlari esa quyidagilardan iborat: pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba-sinov ishlari, suhbat va savolnoma, diagnostik testlar, bolalarning o'yin va ta'lim faoliyatini tahlil qilish.

Pedagogik kuzatuv metodi orqali maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkaziladigan mashg'ulotlar jarayoni, bolalarning matematik faoliyati hamda tarbiyachilarning pedagogik yondashuvlari o'rganildi. Bu metod bolalarning matematik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonidagi qiziqishi, faolligi va mustaqil fikrlash darajasini aniqlash imkonini berdi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari esa matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi metodik yondashuvlarning samaradorligini aniqlash maqsadida tashkil etildi. Tajriba jarayonida didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar, interfaol metodlar hamda ko'rgazmali materiallardan foydalanildi.

Tadqiqot davomida matematik savodxonlikni rivojlantirishda qo'llanilgan asosiy pedagogik texnologiyalar quyidagilardan iborat:

1. Didaktik o'yin texnologiyasi. Bu texnologiya bolalarning yosh xususiyatlariga mos bo'lib, o'yin orqali bilim olishni ta'minlaydi. O'yin jarayonida bolalar sonlarni sanash, predmetlarni taqqoslash va guruhlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.
2. Muammoli ta'lim texnologiyasi. Muammoli vaziyatlar orqali bolalarda mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari rivojlanadi.
3. Interfaol metodlar. "Aqliy hujum", "Klaster", "Savol-javob", "Kichik guruhlarda ishlash" kabi metodlar bolalarning faol ishtirokini ta'minlaydi.
4. STEAM yondashuvi. Zamonaviy ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan STEAM yondashuvi matematika, texnologiya va ijodkorlik elementlarini birlashtirgan holda bolalarda integrativ bilimlarni shakllantiradi.

5. Ko'rgazmali va didaktik materiallardan foydalanish. Geometrik shakllar, rangli kartochkalar, hisoblash tayoqchalari, konstruktiv o'yinlar va boshqa ko'rgazmali vositalar matematik tushunchalarni osonroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Tadqiqot materiali sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'quv-tarbiya jarayoni, metodik qo'llanmalar, didaktik o'yinlar to'plami, bolalar uchun mo'ljallangan matematik rivojlantiruvchi materiallar hamda ilmiy-pedagogik adabiyotlardan foydalanildi. Mazkur metodlar majmuasi tadqiqot mavzusini har tomonlama o'rganish, tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish hamda 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni samarali shakllantirish imkonini berdi.

Matematik savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik shartlari (ilmiy asoslangan tahlil). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotida 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayoni ma'lum pedagogik shartlar asosida tashkil etilganda samaradorligi sezilarli darajada ortadi. Ushbu pedagogik shartlar bolalarning psixologik rivojlanish xususiyatlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda ilmiy-pedagogik qarashlar asosida shakllantiriladi.

Ta'lim jarayonini bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos ravishda tashkil etish. Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkuri o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, ular asosan konkret tasavvurlar orqali bilimlarni o'zlashtiradi. Shu sababli matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayoni bolalarning yosh xususiyatlari va psixologik rivojlanish darajasini hisobga olgan holda tashkil etilishi zarur. Bolalar rivojlanishining bosqichlari haqidagi nazariyani ishlab chiqqan Jean Piaget fikriga ko'ra, maktabgacha yosh davrida bolalar "preoperatsion bosqich"da bo'ladi. Bu davrda ular abstrakt tushunchalarni to'liq anglay olmaydi, ammo konkret predmetlar, tasvirlar va amaliy faoliyat orqali bilimlarni egallaydi. Shu sababli matematik tushunchalarni o'rgatishda ko'rgazmali vositalar, o'yinlar va tajriba asosidagi faoliyatlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Shuningdek, bolalar rivojlanishida ijtimoiy muhitning rolini asoslab bergan Lev Vygotskiy nazariyasiga ko'ra, bola bilimlarni kattalar bilan hamkorlikda egallaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasiga binoan, bolalar mustaqil bajara olmaydigan faoliyatlarni pedagog yordamida o'zlashtira oladi. Shu sababli matematik mashg'ulotlarda tarbiyachi bolalarga yo'naltiruvchi savollar berishi, muammoli vaziyatlar yaratishi va bolalarni mustaqil fikrlashga undashi zarur.

Didaktik o'yinlar va interfaol metodlardan keng foydalanish. Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining yetakchi turi o'yin hisoblanadi. O'yin jarayonida bolalar yangi bilimlarni osonroq o'zlashtiradi hamda faol o'rganish jarayoni yuzaga keladi. Shu sababli matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlar muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yin texnologiyalari bolalarda mantiqiy fikrlash, taqqoslash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ta'lim jarayonida faol o'rganish nazariyasini ishlab chiqqan amerikalik pedagog Jerome Bruner fikriga ko'ra, bolalar bilimni tayyor holda emas, balki faol izlanish jarayonida o'zlashtirganida u yanada mustahkam bo'ladi.

Shu sababli matematik mashg'ulotlarda quyidagi interfaol metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi: didaktik o'yinlar, "savol-javob" metodi, muammoli vaziyatlar yaratish, kichik guruhlarda ishlash, "aqliy hujum" metodi. Ushbu metodlar bolalarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshiradi va matematik tushunchalarni mustaqil ravishda o'zlashtirishiga yordam beradi.

Ko'rgazmali va didaktik materiallardan samarali foydalanish. Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkuri asosan tasviriy xarakterga ega bo'lgani sababli ko'rgazmali vositalar ta'lim jarayonida muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ko'rgazmali materiallar bolalarga matematik tushunchalarni aniq tasavvur qilish imkonini beradi. Ko'rgazmalilik prinsipining ta'lim jarayonidagi ahamiyatini asoslab bergan pedagog Konstantin Ushinskiy ta'kidlaganidek, bolalar bilimni ko'rish, kuzatish va tajriba orqali osonroq o'zlashtiradi. Shu sababli matematik mashg'ulotlarda quyidagi didaktik materiallardan foydalanish tavsiya etiladi: geometrik shakllar, rangli kartochkalar, hisoblash tayyoqchalari, konstruktiv o'yinlar, interfaol o'quv vositalari. Bu vositalar bolalarda son tushunchasi, miqdoriy taqqoslash va fazoviy tasavvurlarni shakllantirishga yordam beradi.

Tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyasini muntazam rivojlantirish. Maktabgacha ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi va pedagogik kompetensiyasiga bog'liq. Pedagogik kompetensiya nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar, metodik mahorat va innovatsion texnologiyalarni qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Mashhur pedagog John Dewey ta'lim jarayonida pedagogning roli o'quv faoliyatini tashkil etuvchi va boshqaruvchi sifatida muhim ekanligini ta'kidlagan. Dewey fikriga ko'ra, samarali ta'lim jarayoni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol hamkorlik asosida amalga oshiriladi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish va metodik yordam ko'rsatish muhim hisoblanadi.

Matematik mashg'ulotlarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash. Matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonida o'rganilayotgan bilimlarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash muhim pedagogik tamoyillardan biridir. Bu yondashuv bolalarda matematik bilimlarning amaliy ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim tizimida bu yondashuv STEAM ta'lim modeli orqali keng qo'llanilmoqda. STEAM yondashuvi matematika, texnologiya, muhandislik, san'at va tabiiy fanlarni integratsiyalash orqali bolalarda kompleks tafakkurni rivojlantiradi. Matematik mashg'ulotlarni real hayot bilan bog'lash quyidagi usullar orqali amalga oshirilishi mumkin: kundalik hayotiy vaziyatlar asosida matematik topshiriqlar berish, predmetlarni sanash va taqqoslash, konstruktiv o'yinlar orqali shakllar va o'lchamlarni o'rganish, matematik bilimlarni o'yin va amaliy faoliyat bilan bog'lash. Bu yondashuv bolalarda matematik tafakkur, analitik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning muhim bosqichi bo'lib, unda bolalarning intellektual, mantiqiy va ijodiy tafakkurining shakllanishi uchun zarur

pedagogik sharoitlar yaratiladi. Ayniqsa, 3–5 yosh davri bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish va matematik savodxonlikni rivojlantirish uchun eng muhim rivojlanish bosqichlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonini ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayoni samarali bo'lishi uchun ta'lim jarayoni bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi zarur. Bolalarning matematik bilimlarni o'zlashtirishi ko'proq amaliy faoliyat, o'yin jarayoni va ko'rgazmali vositalar orqali amalga oshadi. Shu bois matematik mashg'ulotlarda didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar va interfaol metodlardan foydalanish bolalarning bilimlarni faol va mustaqil o'zlashtirishiga yordam beradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, matematik savodxonlikni rivojlantirishda ko'rgazmali va didaktik materiallardan foydalanish bolalarda matematik tushunchalarni aniq va ravshan tasavvur qilish imkonini yaratadi. Shuningdek, matematik bilimlarni kundalik hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash bolalarda ushbu bilimlarning amaliy ahamiyatini anglashga yordam beradi hamda ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi va pedagogik kompetensiyasiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Tarbiyachilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, didaktik o'yinlardan foydalanish va bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etishlari mumkin. Shu sababli tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish, ularning kasbiy malakasini oshirish hamda innovatsion pedagogik metodlar bilan tanishtirish maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotida 3–5 yoshli bolalarda matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etish uchun pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar va interfaol metodlardan foydalanish, shuningdek tarbiyachilarning pedagogik kompetensiyasini muntazam ravishda rivojlantirib borish zarur. Ushbu omillar bolalarda matematik tafakkur, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi hamda ularning keyingi ta'lim bosqichlariga muvaffaqiyatli tayyorlanishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Asqarova D.Q. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. Namangan: NamDU.namdu.uz, arxiv.uz
2. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. T., 2018.
3. Mavlonov N.Sh. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining axborot

- kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan tajriba-sinov ishlarini tashkil etish boqichlari// "Eurasian Journal of Academic Research" xalqaro ilmiy jurnal 2022-yil 13-son 3. N.I.Ismailova va boshqa OTM o'qituvchilari. Elementar matematik tasa vurlarni shakllantirish metodikasi. O'quv qo'llanma. 2023-yil
4. Bekboeva N.U., Ibrohimova Z.I., Qosimova H.I. (1995). Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.arxiv.uz
 5. Jumayev M.E. (2010). Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent: Ilm Ziyo. api.scienceweb.uz
 6. Karriboyeva L.F. (2023). Maktabgacha ta'limda takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida bolalarda markazlarda ishlashning sifat va samaradorlikni oshirish mexanizmlari. Golden Brain ilmiy jurnali, 1(5), 77-80. researchedu.org
 7. Gazeta.uz (2024). O'zbekistonda bolalarning 74 foizi maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan. 23 yanvar 2024 yil, Jamiyat bo'limi xabari. (Havola) gazeta.uz
 8. Duncan G.J. va boshq. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428–1446. (Xulosa), phys.org